

EVALUASI TAKWA PUASA RAMADHAN KITA

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسُبْحَانَ اللهِ بُحْرَةً
وَأَصْيَالاً لِأَلِهِ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ
الأحزابَ وَحْدَهُ لِأَلِهِ إِلاَّ اللهُ وَلا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ
كَرِهَ الكافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ المُنافِقُونَ.

الحمدُ لله الَّذِي جَعَلَ رَمَضانَ شَهْرَ الصِّيَامِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَجَعَلَ عِيدَ الفِطْرِ
ضِيافَةً لِلصَّائِمِينَ وَفَرَحَةً لِلْمُتَّقِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنا مُحَمَّدًا
عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَادِقُ الوَعْدِ الأَمِينِ، اللهم فَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيَّ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِ الكِرَامِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا،

أَمَّا بَعْدُ: فَيَا عِبَادَ اللهِ أُوصِيكُمْ وَإِيَّايَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ فَفَعْدُ فَازَ
المُتَّقُونَ.

Hadirin jama'ah sholat Id Lapangan Pengok PJKA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wata'ala. Pujian dan ucapan syukur marilah selalu kita panjatkan ke Hadirat Alloh Yang Maha Memberikan kita berbagai macam nikmat baik yang dzahir terlihat jelas, maupun nikmat bathiniyah yang kadang kita tidak bisa merasakannya, padahal nikmat bathiniyah itulah yang hakiki bagi kita seorang mukmin yang bertaqwa. Nikmat Dzahir bisa berbentuk sempurnanya fisik, harta melimpah, jabatan tinggi, sahabat yang ramah, dan seluruh nikmat yang bisa dirasakan fisik kita. Adapun nikmat bathiniyah adalah segala nikmat yang tidak terasa oleh fisik, namun ada

dalam Qolbu hati sanubari manusia, itulah nikmat keimanan, hidayah, taufik, kecerdasan, kesabaran, dan tentunya nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Semoga melalui takbir, tahmid, tahlil yang kita kumandangkan sejak magrib kemarin sampai pagi ini menjadi bukti kita selalu bersyukur terhadap berbagai nikmat tersebut.

Shalawat serta salam yang penuh cinta, marilah sama-sama kita sampaikan teruntuk kekasih kita Habibana wa nabiyana Muhammad Shalallohu 'alaihi wasallam. Pun juga do'a kita teruntuk para keluarga Nabi, para Sahabat Nabi, dan para pengikutnya sampai kita hari ini dan sampai akhir jaman nanti. Aamiin.

الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد

Hadirin Jama'ah Id yang dirahmati Allah.

Di pagi yang cerah ini, kita semua berkumpul dalam sebuah majelis yang sangat dimuliakan Allah, sebuah majelis jam'ah sholat Idul Fitri yang hanya kita lakukan sekali dalam setahun, yaitu setiap tanggal 1 syawal. Tentunya syari'at sholat idul fitri ini adalah benar-benar sunnah Nabi yang Muakkad, yaitu sholat sunnah yang kuat yang dibuktikan dengan tidak pernahnya Nabi Muhammad melewatkan sholat ini.

Maka alangkah beruntungnya kita semua yang hadir di majelis ini, majelis yang ketika berkumpul umat muslim maka akan berkumpul juga para malaikat yang mendo'akan keberkahan untuk kita semua. Oleh karena itu marilah kita jadikan majelis ini sebagai momentum kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Untuk takwa itulah kita juga berpuasa di bulan Ramadhan kemarin selama sebulan penuh. Firman Allah dalam QS Al Baqarah ayat 183:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Ayat tadi merupakan ayat yang sangat populer disampaikan oleh para da'i di saat Ramadhan, namun apakah kepopuleran itu berbanding lurus dengan kualitas takwa yang ada dalam diri setiap umat muslim saat ini?

Termasuk juga apakah kualitas takwa kita memang betul-betul terbentuk selama bulan Ramadhan kemarin?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan kita evaluasi dalam khutbah ini, dengan harapan puasa Ramadhan kemarin yang kita lakukan selama sebulan itu benar-benar menjadikan kita orang bertakwa.

Pentingnya evaluasi takwa kita saat ini adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas puasa yang telah kita lakukan selama bulan Ramadhan kemarin. Jangan sampai puasa kita justru termasuk puasanya orang merugi yaitu puasanya orang yang hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja, dan orang-orang tersebut jumlahnya banyak sekali, seperti yang termaktub dalam Hadis Nabi Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

“Berapa banyak seorang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya melainkan lapar dan berapa banyak seorang yang bangun beribadah pada malam hari tidak ada bagiannya dari bangun malamnya kecuali begadang.” HR. Ibnu Majah

الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد

Evaluasi ibadah Mahdoh Kita

Hadirin jama’ah sholat idul fitri yang dirahmati Allah.

Sholat Id adalah sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan pelaksanaannya. Sehingga sangat wajar kalau di setiap tempat sholat id ini akan dipenuhi oleh sekian banyak kaum muslimin dan muslimat.

Namun tahukah hadirin sekalian sholat id ini tidak lebih utama daripada sholat fardhu yang lima waktu, yaitu Isya, Subuh, Dzuhur, Ashar, dan Magrib. Dari sisi fiqh, manusia beriman diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardhu lima waktu tersebut, Nabi Muhammad Shalallohu ‘alihi wasallam pernah bersabda yang kemudian diceritakan oleh ‘Ubadah Bin Samit:

“Ada lima shalat yang telah diwajibkan oleh Allah kepada seorang hamba. Siapa saja yang mengerjakannya tanpa menyia-nyiakannya dan tidak menganggapnya remeh, maka baginya di sisi Allah ada janji

bahwa Allah akan memasukannya ke Surga. Dan siapa saja yang tidak mengerjakannya, maka baginya di sisi Allah tidak akan ada janji untuk memasukannya ke dalam Surga. Jika Allah berkehendak menyiksanya (maka dia disiksa) dan jika Allah berkehendak mengampuninya (maka dia diampuni). (HR. Perawi yang lima selain Tirmidzi).

Kewajiban Sholat lima waktu merupakan pondasi fundamental bagi kesempurnaan agama seorang muslim. Bagi yang selalu melaksanakan sholat lima waktu ini, maka niscaya bangunan Agamanya akan kokoh, namun jika ada umat muslim yang ternyata masih tidak mau melaksanakan sholat fardhu ini maka hancurlah bangunan agamanya. Seperti Hadis yang diriwayatkan Baihaqi berikut:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ ، مَنْ أَقَامَهَا فَقَدْ أَقَامَ الدِّينَ ، وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ.

Banyak sekali ancaman kerugian bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat fardhu 5 waktu. Diantaranya adalah akan dimasukan oleh Allah ke dalam Neraka Saqar (na'udzubillahi min dzalik) yang disebutkan dalam QS. Mudatstsir [74] : 38-47

فِي جَنَاتٍ (39) إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (38) كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنْ (42) مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ (41) عَنِ الْمُجْرِمِينَ (40) يَتَسَاءَلُونَ
الْمُصَلِّينَ (43)

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka tanya menanya, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, “Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.”

Dalam ayat lainnya Allah mengancam kepada orang-orang yang selalu melalaikan sholat dan tidak memberikan makan kepada orang miskin dengan ancama “celaka”, seperti dalam QS. Al Maa’un ayat 4-5 .

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) 5)

“Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya.” (QS. Al Maa’un [107] : 4-5)

Evaluasi dari Ramadhan inilah yang harusnya menjadikan kita sebagai umat muslim yang selalu menjaga shalat fardhu 5 waktu. Sehingga kita termasuk orang mukmin yang bahagia dan beruntung, seperti yang disampaikan Allah SWT dalam QS Al Mukminun:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ... (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9)

“Sungguh beruntung orang-orang yang beriman (1) yaitu orang-orang yang dalam shalatnya penuh khusyu (2) ... dan orang-orang yang menjaga shalat-shalatnya (9).” QS. AL Mukminun ayat 1, 2 dan 9.

Evaluasi ibadah Sosial Kita

Ketika Sholat kita sudah baik, niscaya akan menjadikan karakter sosial kita pun akan baik. Termasuk akan membuat ibadah sosial kita semakin tinggi nilainya dan keikhlasannya.

Ibadah sosial yang cukup penting adalah ajaran etos kerja yang tinggi dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini (profesional), hal itu sering disebut dengan *itqan* atau *ihsan*. Sebagaimana sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقَنَهُ. {رواه الديلمي} .

“Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT mencintai suatu perbuatan yang dikerjakan secara itqan (profesional)”. (HR. Ad-Dailamiy).

Dengan sikap profesional maka semua pekerjaan dan aktifitas yang kita lakukan pasti akan menghasilkan buah yang maksimal, bermanfaat luas, itulah sesungguhnya makna dari ibadah sosial yang harus kita lakukan. Jangan sampai kita justru melakukan pekerjaan dan aktifitas kita dengan serampangan, malas-malasan yang akhirnya berbuah kerusakan dan tidak maksimal.

Salah satu do'a yang sering dibaca oleh Rasulullah Saw. adalah do'a terhindar dari sifat lemah, malas, kikir, dan penakut.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَغَلْبَةِ
الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ
النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. {رواه البخارى ومسلم}.

"Rasulullah Saw. bersabda: "Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang dan dikendalikan orang lain.". Dan aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, siksa neraka dan dari fitnah (ketika) hidup dan mati". (HR. Bukhari dan Muslim).

Disamping etos kerja yang tinggi, Ramadhan juga seharusnya menumbuhkan etika bekerja dan etika berusaha. Ketika suasana puasa yang menjadikan hati dan jiwa yang bersih maka rizki dan hasil usaha yang kita dapatkan pun haruslah yang halal dan thoyib, baik substansi materinya ataupun cara mendapatkannya. Perlu kita ketahui bersama bahwa hasil usaha yang halal akan menimbulkan perilaku yang baik, sebaliknya hasil usaha yang haram akan menimbulkan perilaku yang buruk akibat dari godaan syaitan yang terus mengajak manusi mengikuti langkah-langkahnya. Allah berfirman dalam QS. Al Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. {البقرة : 168}.

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa kita harus menjaga makanan, minuman, juga barang ataupun jasa yang bisa dinikmati tubuh, haruslah dijamin kehalalannya, ketika ternyata barang itu haram, maka nerakalah tempat yang utama bagi tubuh kita nantinya:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ الْحَرَامِ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ

"Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya". (Hadits riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Kabir, 19/136; Shahihul Jami', 3594.)

الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد

Hadirin Jama'ah 'Idul Fitri Rahimakumullah

Ibadah sosial lainnya yang dilatih di bulan Ramadhan adalah memperbanyak infak dan shodaqoh. Perilaku tersebut sengaja didesain oleh Allah untuk kita semua agar kita menjadi pribadi takwa yang peduli terhadap sesama dan menumbuhkan kepekaan sosial yang tinggi. Sehingga Rizki yang kita dapatkan dari pekerjaan profesional kita bukanlah sekedar untuk diri kita dan keluarga kita, tetapi terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan, terutama hak fakir-miskin. Allah SWT berfirman dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 19.

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. {الذاريات : 19}.

" Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta". (QS. Adz-Dzariyat: 19).

Ibadah sosial berupa infak inilah yang menjadi ciri utama kita sukses menjadi orang bertakwa pasca Ramadhan. Karena orang takwa pasti akan totalitas dalam menyalurkan infaknya. Baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kita bisa menyimak firman Allah dalam QS. 3: 133-134.

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134). {ال عمران : 133-134}.

"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa (133) (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema`afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (134)". (QS. Ali Imran: 133-134).

الله اكبر الله اكبر
لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله الحمد

Hadirin Jama'ah 'Idul Fitri Rahimakumullah

Yang perlu kita sadari adalah bahwa ternyata kesediaan kita untuk berzakat atau berinfaq akan menimbulkan ketenangan bathin, kejernihan pikiran, dan bahkan harta kita yang kita infaqkan akan semakin berkembang dan bertambah keberkahannya. Firman Allah dalam QS. Al Baqarah ayat 261 dan QS. Ar-Rum ayat 39.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. {البقرة : 261}.

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui". (QS. Al-Baqarah: 261).

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَعُونَ. {الروم : 39}.

" Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum: 39).

Mudah-mudahan dengan sifat-sifat tersebut di atas, yang merupakan sebagian dari sifat-sifat orang-orang yang bertaqwa, kita bisa membangun kesejahteraan pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Amien ya rabbal 'alamin.

Di akhir khutbah ini marilah sama-sama kita berdo'a munajat kepada Allah Subhanahu wata'ala, semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima Allah Subhanahu wata'ala dan menjadikan kita semua pribadi-pribadi yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya.

Aamiin ya Robbal 'alamin.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضُ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيَّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، أَوْلِيَاءَهُنَّ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ، اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَنْصِرْ مَنْ نَصَرَ الدِّينَ، وَأَخْذَلْ مَنْ خَدَلَ الْمُسْلِمِينَ، وَدَمِّرْ أَعْدَاءَ الدِّينِ، وَأَعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

اللَّهُمَّ انصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُجَاهِدِينَ فِي فِلِسْطِينَ وَفِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا
اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْغَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفَحْشَاءَ وَالْمُنْكَرَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا إِثْيُونِيْسِيَّا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ الْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

عِبَادَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

جَعَلْنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الْفَازِرِينَ الْأَمِينِينَ وَأَدْخَلْنَا وَإِيَّاكُمْ فِي زُمْرَةِ الْمُؤَحَّدِينَ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Asep Maulana, M.S.I

LAPORAN KEUANGAN PHBI LAPANGAN PENGOK PJKA

Pemasukan:

Saldo tanggal 12 -09 -2015	: Rp. 5.278.700
Penerimaan Infak Idul Adha 2015	: Rp. 2.156.000
Total Saldo tahun 2015	: Rp. 7.434.700

Pengeluaran:

Persiapan Idul Fitri 1437 h	: Rp. 2.065.000
-----------------------------	-----------------

Saldo Akhir : Rp. 5.369.700

Yogyakarta, 1 Juli 2016
Bendahara PHBI

Poniman Rudjito